

tridsiatich dvoch zariadení a organizácií sme realizovali prieskum, počas ktorého sme telefonicky kontaktovali jednotlivé organizácie a zariadenia a zistovali sme, či poskytujú služby ženám zažívajúcim násilie a či v rámci týchto služieb poskytujú služby zamerané na oblasť podpory ich zamestnanosti či zamestnatelnosti. V súslednosti na to sme z prvotného zoznamu vyselektovali zariadenia a organizácie, ktoré nevyhovovali našim kritériám. Konečná výskumná vzorka bola tvorená troma sociálnymi pracovníčkami s ktorými sme po vzájomnej dohode realizovali rozhovory osobnou formou v priestoroch kancelárií. Konkrétne išlo o *Sociálne centrum* v meste *Humenné* patriace pod *Gréckokatolícku charitu v Prešove*, občianske združenie *MyMamy* a organizáciu *Progresfem*.

Výskumný problém sme analyzovali prostredníctvom stanovených čiastkových cieľov, ktorých dosiahnutím sme zároveň naplnili hlavný cieľ. Následne sme si zakategorizovali sedem oblastí, pomocou ktorých sme analyzovali výskumné zistenia. Tie zahŕňali oblasť služieb kariérového poradenstva; oblasť pomoci a podpory; oblasť rekvalifikácie a reintegrácie žien zažívajúcich násilie na trh práce; oblasť problémov pri hľadaní zamestnania a dopadov prežitého násillia na kariérovú situáciu žien zažívajúcich násilie; oblasť odporúčania, bariéry a „bielych miest“; oblasť spolupráce a oblasť charakterizácie klientok - žien zažívajúcich násilie.

Poskytovanie služieb kariérového poradenstva ženám zažívajúcim násilie bolo v rámci územia *Prešovského samosprávneho kraja* zastúpené v minimálnej miere, čo potvrdzuje

i výsledná výskumná vzorka. Značnú rozdielnosť v poskytovaní služieb kariérového poradenstva sme identifikovali aj medzi výslednými organizáciami. Odlišná miera poskytovania pomoci v tejto oblasti bola spôsobená rozdielnosťou cieľovej skupiny a z nej vyplývajúcich odlišných potrieb klientok.

Analýza výskumných dát poukazovala na to, že oblasť podpory zamestnanosti a zamestnatelnosti žien bola zastúpená predovšetkým týmito činnosťami - vypracovávanie individuálneho kariérového plánu; posudzovanie a diagnostika kariérovej situácie žien; navrhovanie intervencií; poskytovanie pomoci pri náležitých spracovaniach žiadostí, životopisov, motivačných listov a iných potrebných pracovných dokumentov; poskytovanie prístupu k internetu, prostredníctvom ktorého si klientky môžu prezerat' pracovné ponuky a vytvorit' mailovú adresu; preposielanie pracovných ponúk; sprostredkovanie rekvalifikačných kurzov; oslovenie potencionálnych zamestnávateľov a poskytovanie pomoci v kontexte prípravy klientok na pracovné pohovory.

Oblasť rekvalifikácie a reintegrácie klientok na trh práce bola reprezentovaná predovšetkým organizáciou a sprostredkovaním rekvalifikačných kurzov zameraných na uplatnenie klientok na trhu práce; organizáciu podporných terapeutických skupín a kariérovu orientovaných kurzov; poskytovanie pomoci pri dokončení štúdia a získavaní ďalšieho vzdelávania. V oblasti poskytovania pomoci a podpory mali najväčšie zastúpenie poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva; strániaceho poradenstva; ekonomického a právneho poradenstva; psychologické pomoci; poskytovanie a sprostredkovanie ubytovania, ale i materiálnej i nemateriálnej pomoci, prioritne reflektujúcu individuálne potreby klientok.

Dôsledky prežitého násillia na kariérovú situáciu žien boli zastúpené stratou sebaúcty a sebaďvery, utiahnutosťou, ustráchanosťou, nižším sebavedomím, vyčerpanosťou, nesústredenosťou žien, neschopnosťou podávať dostatočný pracovný výkon, nedôverou vo vlastné schopnosti, emocionálnou labilitou, stratou väzieb a sociálnych kontaktov. K najzávažnejším problémom pri hľadaní zamestnania môžeme zaradiť nízke vzdelanie, nedostatok pracovných zručností, potrebu špecifických podmienok a tým rastúci nedostatok pracovných ponúk, ako aj dlhodobú nezamestnanosť.

K bariéram pri poskytovaní kariérového poradenstva ženám zažívajúcim násilie môžeme zaradiť najmä neprepojenosť potrieb pracovného trhu s ponukami rekvalifikačných kurzov, neochotný prístup zamestnávateľov k špecifickým pracovným požiadavkám žien zažívajúcich násilie, oblasť nezosúladenia kariérového a rodinného života a nastavenie systému financovania sociálnych služieb. Domnievame sa tak, že bielym miestom je samotné poskytovanie kariérového poradenstva. Vyplývajú z uvedeného sa domnievame, že v kontexte zmierňovania dôsledkov prežitého násillia a riešenia zložitej kariérovej situácie žien zažívajúcich násilie sa otvára priestor práve pre možnosti využitia socioterapie ako súčasť poskytovania kariérového poradenstva ženám zažívajúcim násilie.

ZÁVER

Záverom môžeme konštatovať, že prínos socioterapie v rámci poskytovania kariérového poradenstva ženám zažívajúcim násilie tkvie predovšetkým vo zvyšovaní kvality života a zlepšovaní sociálneho fungovania žien s cieľom aktivizácie ich potenciálu. V slovenských podmienkach je prínos kariérového poradenstva v kontexte nami zvolenej cieľovej skupiny stále málo prebádaný. Domnievame sa, že jeho potencionálne benefity v spojení so socioterapiou v kontexte sociálnej práce môžu predstavovať efektívny nástroj pri riešení zložitej kariérovej situácie žien zažívajúcich násilie, ktorú častokrát ženy nie sú schopné riešiť vlastnými silami. Práve preto považujeme oblasť podpory a pomoci pri zlepšení a zvýšení ich šancí na uplatnenie sa na pracovnom trhu za kľúčovú. Využitím socioterapie ako súčasť kariérového poradenstva môžu sociálni pracovníci a pracovníčky pomôcť klientkam zorientovať sa v ich profesijnej situácii a prostredníctvom individuálnej spolupráce, ale i podporných skupín pomôcť zosúladiť ich kariérovú situáciu s ich aktuálnymi potrebami a možnosťami.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- BEKOVÁ, Lenka. 2012. Ocenenie kariérového poradenstva. In: *Kariérové poradenstvo v teórii a praxi*. Roč. 1, č. 0, s. 49-51. ISSN 1338-8231.
- ČEREŠNÍK, Michal. 2015. Kariérové poradenstvo. In: M. BOŠÁ, K. MINAROVIČOVÁ, A. JESENKOVÁ, M. ČEREŠNÍK a D. BOŠÝ. *Z ľavice do práce (rod v príprave na povolanie)*. Bratislava: Inštitút rodovej rovnosti, s. 9-20.
- LANTRIP, Kali R., Paula J., LUGINBUHL, Krista M., CHRONISTER a Lauren LINDSTROM. 2015. *Broken Dreams: Impact of Partner Violence on the Career Development Process for Professional Women* [online]. [cit. 2017-01-01]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Lauren_Lindstrom/publication/276076206_Broken_Dreams_Impact_of_Partners_Violence_on_the_Career_Development_Process_for_Professional_Women/links/5550a0a808ae739bd91f83c.pdf?origin=publication_list
- LIBÁKOVÁ, Ľubica. 2014. *Rodovo citlivá sociálna práca: násilie na ženách v kontexte kariérového poradenstva*. [Diplomová práca]. Prešov: FPPU.
- MATOUŠEK, Oldřich. 2008. *Slovník sociální práce*. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-368-0.
- OECD. 2004. *Career Guidance: A handbook for policy makers* [online]. [cit. 2017-01-01]. Dostupné z: http://www.keepack.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/career-guidance_9789264015210-en#page11
- RÁC, Ivan. 2015. *Násilie páchané na ženách v partnerskom vzťahu*. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. ISBN 978-80-558-0867-3.
- STRIEŽENEC, Štefan. 1996. *Slovník sociálního pracovníka*. Trnava: AD. ISBN 80-967589-0-X.
- SWANBERG, Jennifer E. a T. K. LOGAN. 2005. Domestic Violence and Employment: A Qualitative Study. In: *Journal of Occupational Health Psychology*. Vol. 10, No. 1, pp. 3-17. ISSN 1076-8998.
- ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, Monika BOŠÁ a Beata BALOGOVÁ. 2015. Socioterapia a jej vymedzenie. In: *Journal socioterapie*. Roč. 1, č. 1, s. 9-17. ISSN 2453-7543.
- ZAKOŤRILOVÁ, Eva. 2013. Sociální terapie. In: O. MATOUŠEK, et al. *Encyklopedie sociální práce*. Praha: Portál, s. 264-265. ISBN 978-80-262-0366-7.

PRÍSTUPY MUZIKOTERAPIE V SOCIOTERAPII

Mgr. Alena Rusnáková, PhD.

Abstrakt

Príspevok sa teoreticky zameriava na objasnenie pozície muzikoterapie v socioterapii. Cez tri muzikoterapeutické prístupy (klinická, sociálne orientovaná a komunitná muzikoterapia) s dôrazom na nemeckú a škandinávsku školu muzikoterapie a sociálnej práce s uplatňovaním hudby je v texte diskutovaná slovenská socioterapia a jej možné smerovanie v predmetnej problematike.

Kľúčové slová: muzikoterapia, sociálna práca, socioterapia

Abstract

The paper theoretically focuses on the clarification of the position of music therapy in sociotherapy. Through the three approaches in music therapy (clinical, social oriented and community music therapy) with an emphasis on German and Scandinavian school of music therapy and social work with the application of music, it is discussed possible direction in this topic in Slovak sociotherapy.

Key words: music therapy, social work, sociotherapy

ÚVOD

Ako je možné vidieť u Šoltésovej, Bosej a Balogovej (2015), charakteristickým rysom socioterapie na Slovensku je rôznorodosť jej definícií. Ich prehľad doterajšej odbornej literatúry taktiež ukazuje, že napriek tomu, že korene (česko) slovenskej socioterapie je možné nájsť už v sociálno-výchovnej terapii Marie Krakešovej-Doškovej z prvej polovice 20. storočia, až od 90. rokov 20. storočia je možné zaznamenať signifikantnejší záujem odborníkov a odborníčok z oblasti sociálnej práce o predmetnú tému, ktorá sa z teoreticko-metodologického hľadiska stále rozvíja. Napriek tomu, že sa vyššie spomenuté autorky veľmi zdarne pokúsili o sumarizujúcu definíciu socioterapie ako druh intervencie v sociálnej práci, opierajúcu sa o rôzne prístupy a využívajúcu rôzne metódy, formy a techniky práce s cieľom aktivizácie potenciálu klienta, takáto definícia necháva odbornej aj praktickej verejnosti široké možnosti jej interpretácie, najmä z hľadiska výberu metód, foriem a techník práce. To je na jednej strane výhoda, lebo neobmedzuje socioterapeutov a socioterapeutky v širokej realizácii socioterapie rôznym spôsobom, na strane druhej môže nastať problém s chápaním obsahovej náplne a hraníc použitých metód, foriem a techník práce.

„Metodologickým cieľom hybridného prístupu je koncipovanie konzistentnej teórie obohatenej o nové pohľady“

Do istej miery sa však na Slovensku môžeme opierať o legislatívne vymedzenie socioterapie, z ktorého je zrejme spojitosť socioterapie aj s formami práce využívajúcimi kreatívne a expresívne umenia akou je okrem iného tiež hudba¹. V prípade predmetnej legislatívy sa používa pojem muzikoterapia, ktorú sociálny terapeut pri výkone sociálnej terapie môže využívať, prípadne ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu. Muzikoterapiu v súvislosti so socioterapiou spomínajú aj Ondrejkovič (2008) a Miková (2009), ktorí ju radia k sociotechnickým prístupom a metódam liečenia psychických porúch. Blížšie však takáto muzikoterapia nie je špecifikovaná, čo v súvislosti so súčasnou diverzitou muzikoterapeutických prístupov a rozoznávania rôznych „muzikoterapií“ ako samostatných disciplín v mnohých západných krajinách a snáh o etablovanie klinickej muzikoterapie ako samostatnej disciplíny aj na Slovensku môže spôsobovať problematické chápanie ako aj nevhodu zo strany jej predstaviteľov a predstaviteľiek. Spojitosť muzikoterapie so socioterapiou by preto bolo potrebné bližšie teoreticky ozrejmiť. Okrem toho, je uplatňovanie hudby v pomáhajúcich profesiách možné rozoznávať aj v iných terminologických intenciách, ktoré majú potenciál efektívne naplniť obsah socioterapeutického výkonu, cieľom príspevku je však špecificky bližšie predstaviť doterajší stav poznania len ohľadom spojenia rôznych modality muzikoterapie a socioterapie a nastoliť diskusiu o vhodnej pozícii uplatňovania muzikoterapie v socioterapii na Slovensku.

I. Stručný exkurz do vymedzenia muzikoterapie

Pri využívaní hudby v pomáhajúcich profesiách je najčastejšie používaným pojmom muzikoterapia. Trendom v sociálnej práci na Slovensku je začleňovanie muzikoterapie² ako podpornej aktivity do komplexnej sociálnej starostlivosti. Blížšie však tieto aktivity v kontexte konkrétnej praxe sociálnej práce nie sú špecifikované, napriek tomu, že pojem muzikoterapia je veľmi variabilný pojem. Môžeme ale nájsť už aj prvých priekopníkov a priekopníčky, ktoré sa snažia vniesť do foriem a metód sociálnej práce muzikoterapiu a prezentujú ju ako jednu z jej metód. Je to napríklad Zuzana Vitálová, ktorá v roku 2007 vydala skriptá *Úvod do muzikoterapie a jej využitie v sociálnej práci* či Zdeněk Šimanovský s publikáciou *Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi*, vydanou prvýkrát v roku 1998. Táto literatúra však necharakterizuje špecifiká využívania hudby v sociálnej práci, iba opisuje muzikoterapeutické techniky a odporúča ich využitie v sociálnej práci vo všeobecnej rovine. Istým variantom muzikoterapie v sociálnej práci je sociálna terapia alebo socioterapia³, ako sme sa s ňou stretli u Ondrejkoviča a Mikovej. V tomto kontexte Ondrejkovič považuje socioterapiu za prienik psychoterapie a sociálnej práce a sociálneho terapeuta považuje za psychoanalyticky orientovaného sociálneho pracovníka a muzikoterapiu definuje ako jednu z metód liečenia psychických porúch. To je však charakteristické skôr pre klinicky orientovanú muzikoterapiu ako samostatnú profesiu, a takéto definovanie muzikoterapie v rámci socioterapie naráža na problém. Zrod „novodobej“ muzikoterapie sa datuje do I. polovice

20. storočia, kedy v severoamerických nemocniciach začali používať hudbu ako prostriedok rozptýlenia a podpory rýchlejšieho zotavenia sa pacientov po operácii (Bunt 1994). Vo Veľkej Británii zase hudobníci chodili do nemocníc hrať veteranom z druhej svetovej vojny trpiacim emocionálnymi a psychickými traumami (Demgjecic, Požgain a Filakovic 2005). Významnú úlohu vo vývoji modernej muzikoterapie zohrala tiež novovznikajúca moderná psychológia hudby, ktorá má svoje korene v 19. storočí a ktorá prinášala nové poznatky o vplyve hudby na psychofyziológiu človeka (Hodges a Sebald 2011). Ako uvádza Zeleiová (2002), v roku 1944 bolo na *Michigan State University* v USA otvorené prvé štúdium muzikoterapie na svete a v roku 1959 vo Viedni na *Hochschule für Musik und darstellende Kunst* prvé 3-ročné štúdium muzikoterapie pre nemecky hovoriace krajiny. Otváranie študijných programov muzikoterapie malo dopad nielen na formovanie muzikoterapie ako novej vednej disciplíny, ale aj ako profesie, najmä v anglicky hovoriacich krajinách ako Severná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Veľká Británia, Írsko. Kantor a kol. (2009) dávajú túto profesionalizáciu do súvisu najmä so vznikom muzikoterapeutických asociácií v jednotlivých krajinách, ktorých je v súčasnosti vyše päťdesiat. Hoci je v súčasnosti rozoznávaných viacero prístupov muzikoterapie využívajúc rôzne metódy, formy a techniky práce, v rámci profesionalizovanej muzikoterapie zastrešovanej zmenenými asociáciami ide vo väčšine prípadov o klinický prístup. Na Slovensku začala v týchto intenciách fungovať Slovenská asociácia muzikoterapie (2017) od roku 2011. Podľa Zeleiovej (2002) mali v Európe na vznik novodobej muzikoterapie vplyv hlavne Christoph Schwabe z Nemecka a Juliet Alvinová z Veľkej Británie. Muzikoterapia tu má tradíciu najmä v spojitosti s využitím v psychiatrii ale jedna z nemeckých škôl orientovaná na tzv. sociálnu muzikoterapiu má korene aj v sociálnej, špeciálnej a liečebnej pedagogike. Medzi európske krajiny so sociálne orientovanou muzikoterapiou s úzkym prepojením na sociálnu prácu je tiež možné radit' škandinávské krajiny. Škandinávia je v tomto kontexte špecifická profesionalizáciou komunitnej muzikoterapie (Wosch 2009). A osobitou vetvou, najmä nemecky hovoriacich krajín, je antroposofická muzikoterapia založená na filozofii Rudolfa Steinera (Intveen 2011).

2. Klinicky orientovaná muzikoterapia pre socioterapiu

V rámci väčšiny vyššie spomenutých muzikoterapeutických prístupov považujem zaradenie muzikoterapie do socioterapeutického procesu ako veľmi vhodné. Vychádzajú z viacerých definícií socioterapie ako uvádzajú Šoltéssová, Bosá a Balogová (2015) však vnímam dve hlavné perspektívy socioterapie, pre ktoré by mohli byť indikované aj odlišné perspektívy muzikoterapie. Zaradenie muzikoterapie klinického charakteru dominujúcej v rámci profesionalizácie vo väčšine západných krajín do socioterapie vnímam ako veľmi prínosnú pokiaľ ide o psychoterapeutické nazeranie na socioterapiu v intenciách liečby chorých, prezentovanú myšlienkami napr. Ondrejkoviča (2010), Mikovej (2009) alebo Hartla a Hartlovej (2000). Ako vhodnú ju tiež vnímam v rámci socioterapie pre zlepšenie kvality života ak tú znižuje fyzický, psychický alebo mentálny zdravotný stav, pričom sa ale nedá hovoriť o perspektíve vyliečenia z choroby. Takáto perspektíva má využitie cez paliatívnu muzikoterapiu napr. v sociálnej práci so staršími ľuďmi ale aj u ostatnej vekovej kategórie, ktorá je v starostlivosti zariadenia sociálnych služieb. Avšak rešpektujúc kvalifikačné požiadavky Svetovej

¹ Ide o nasledovné legislatívne dokumenty: Analytický list č. 2404 v rámci *Katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme*, časť 15. Práca a sociálne veci; *Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov*, § 131 *Činnosť výchovného a psychologického poradenstva*; *Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách*, § 61, ôsma hlava – spoločné ustanovenia pri poskytovaní sociálnych služieb, ods. 8.

² Stručnú zmienku o muzikoterapii v kontexte sociálnej práce spomínajú napr. Kredátus (2003), Hrušková, Matoušek a Landisová (2005) alebo Odlerová a Tokovská (2011).

³ Autor v texte tieto dva pojmy nerozlišuje.

federácie muzikoterapie, Európskej muzikoterapeutickej konfederácie a Slovenskej asociácie muzikoterapie (podľa Slovenskej asociácie muzikoterapie 2017) pre výkon muzikoterapie prináša takýto myšlienkový smer socioterapie ako intervenciu využívanú na Slovensku hlavne sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami isté obmedzenia. Podobne ako Šoltésová (2014) zdôrazňuje potrebu splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon intervencií a aktivít s asistenciou psov v socioterapii, aj v rámci zaradenia muzikoterapie do socioterapeutického procesu som toho názoru aby mal sociálny pracovník alebo pracovníčka ak chcú používať klinickú muzikoterapiu v socioterapii, príslušnú kvalifikáciu. Otázka, je, do akej miery sa nás týkajú medzinárodné a európske predpisy pre kvalifikačné predpoklady, ak u nás v tomto legislatíva nič nepredpisuje. Na Slovensku je len veľmi málo kvalifikovaných muzikoterapeutov a muzikoterapeutiek a väčšinou si kvalifikáciu robia v zahraničí, keďže na Slovensku je len veľmi málo ponúk na akreditované vzdelávanie v muzikoterapii, ktoré sa v ponuke objavujú sporadicky. Otázkou potom je, do akej miery môžeme akceptovať na Slovensku zahraničné muzikoterapeutické kurzy či absolvované vzdelávanie. Ďalšou možnosťou je, že bude socioterapeut alebo socioterapeutka (ktorý nemá absolvované príslušné vzdelávanie v muzikoterapii) pri zaradzovaní muzikoterapie do socioterapeutického procesu vystupovať v úlohe manažéra/ky služieb a pre klienta/ku, skupinu, či komunitu vyhladá kvalifikovaného muzikoterapeuta/ku. Tých potom buď zaplatí zariadenie sociálnych služieb alebo ak zariadenie na takúto intervenciu nemôže poskytnúť financie a muzikoterapeut/ka je ochotná, službu poskytnúť vo forme dobrovoľníctva. Ako som upozornila v dizertačnej práci (Moravčíková 2012), absencia jasných pravidiel pre kvalifikačné predpoklady pre muzikoterapiu na Slovensku sa javí spôsobovať skutočnosť, že sa muzikoterapia v sociálnej práci často uplatňuje intuitívne bez príslušnej kvalifikácie u sociálnych pracovníkov/čok, ktoré majú v hudbe aj osobný záujem a často je táto práca vykonávaná dobrovoľnícky⁴. Riešením by mohla byť úprava legislatívy pre kvalifikačné predpoklady výkonu muzikoterapie a vytvorenie stabilného akreditovaného vzdelávania na Slovensku, kde by mohli sociálni pracovníci a pracovníčky v rámci ďalšieho vzdelávania túto kvalifikáciu nadobudnúť. Osobitnou kategóriou je liečebná pedagogika, v rámci ktorej štúdia je možné vybrať si špecializáciu muzikoterapie v liečebnej pedagogike.

3. Sociálne orientovaná muzikoterapia ako socioterapia a komunitná muzikoterapia

Avšak v rámci väčšiny ostatných definícií socioterapie vychádzajúc aj z definície Šoltésovej, Bosej a Balogovej (2015), s cieľom dopomôcť vytýčeným cieľom ako je aktivizácia potenciálu, zmena postojov, úprava sociálnych vzťahov, úprava sociálneho fungovania a tým aj zmeny správania, či predchádzanie vzniku rizikového správania jednotlivca ale aj skupiny, sa klinický model muzikoterapie nehodí. Východiskom by mohlo byť uplatnenie prístupu sociálne orientovanej muzikoterapie z Nemecka a Nórska.

Nemecká perspektíva sociálnej terapie (z nem. Sozialtherapie) uznáva muzikoterapiu ako jej súčasť alebo špecializáciu, myšlienky sú zväčša zasadené do kontextu nemeckej sociálnej pedagogiky/sociálnej práce. Hoci sa slovenská sociálna práca za posledných niekoľko desiatok rokov odklonila od chápania nemeckej sociálnej práce, spoločné korene v sociálnej pedagogike, ktorá ovplyvňovala slovenskú sociálnu prácu a socioterapiu pri rozvoji v 20. storočí, ju predsa len spájajú a jednu z perspektív uplatnenia hudby v slovenskej socioterapii by mohlo byť aj takéto nazeranie.

Pionierom v sociálnych perspektívach muzikoterapie je Christoph Schwabe, ktorý mnoho teoretických myšlienok v tomto zmysle rozvinul v 80. rokoch 20. storočia napriek tomu, že sprvu bol predstaviteľom psychiatricky orientovanej muzikoterapie (Schwabe a Haase 1996, 1998, in Stige a Aarø 2012, s. 39). V jeho neskorších prácach prezentoval model tzv. sociálnej muzikoterapie a opísal ju ako formu psychoterapie so špecifickými indikáciami, pričom ju bral už ako liečbu sociálnej nie psychickej poruchy. Ako zdôrazňujú Schwabe a Haase (1998), jeho posledná orientácia sociálnej muzikoterapie tak dostala konotáciu orientácie na podporu sociálnych kompetencií, autonómie a fungovania v sociálnom poli, s explicitným definovaním uplatnenia muzikoterapie aj v sociálno-terapeutickom, pedagogickým a preventívnom kontexte. Stige a Aarø (2012, s. 55) uvádzajú, že popri Schwabeho môžeme do tohto spektra literatúry zaradiť aj prácu Frohne-Hagemannovej (2001), ktorá diskutuje vzťahy medzi hudobnou psychoterapiou a socioterapiou. Tiež Lenz a Tüpková (1998) v kontexte sociálnej pedagogiky rozlišujú popri psychoterapeuticky či klinicky orientovanej muzikoterapii hudobnú sociálnu terapiu (z nem. Musik-Sozialtherapie). Uznávajú taktiež muzikoterapiu v kontexte liečebnej pedagogiky. V rámci hudobnej sociálnej terapie rozlišujú zážitkovo-centrovanú hudobnú sociálnu terapiu a kreatívnu sociálnu terapiu, do ktorej radia hudobnú sociálnu terapiu. V rámci nej rozlišujú receptívnu a produktívnu formu pričom viac zdôrazňujú produktívnu (najmä improvizáciu) formu, a individuálnu a skupinovú formu.

⁴ Práca bola zameraná len na sociálnu prácu so staršími ľuďmi a výskum sa týkal zariadení pre seniorov, preto nie je možné myšlienky zovšeobecniť na všetky oblasti sociálnej práce na Slovensku.

Hudba má v ich teórii funkciu komunikácie, aktivizácie a reaktivizácie síl klienta/ky a úpravy narušenej sociálnej komunikácie a sociálnych interakcií, či zlepšenia životnej situácie. Takúto hudobnú sociálnu terapiu stavajú tiež do blízkosti integratívnej muzikoterapie Frohne-Hagemannovej. Hudbu a sociálnu terapiu prepája napr. aj Beilharz (2004). Na legislatívnej úrovni sú v Nemecku rozlišované povolania v hudobnej a umeleckej terapii, kam je podľa Analytického listu č. 81743 klasifikácie povolani nemeckých spolkov (*Bundesagentur für Arbeit 2011*) možné zaradiť aj povolanie hudobného sociálneho terapeuta/ky (Musik-Sozialtherapeut/in) a povolanie sociálne-terapeutického muzikoterapeuta/ky (Sozialtherapeutische/r musiktherapeut/in). V praxi prevláda nadobúdanie kvalifikácie pre túto činnosť cez ďalšie vzdelávanie pre pomáhajúce profesie v rámci špecializácie v sociálnej terapii, ktorá má zameranie aj na hudbu a muzikoterapiu v socioterapii (zabezpečuje napr. Inštitút pre relaxačné techniky a komunikáciu v Koline nad Rýnom – nem. *Institut für Entspannungstechniken und Kommunikation 2016*) a vzdelávanie v sociálno-terapeutickej práci s hudbou a v muzikoterapii zabezpečuje napr. Inštitút pre muzikoterapiu v Berlíne (*Institut für Musiktherapie Berlin-Zehlendorf d.n.*)

Okrem prístupu sociálnej muzikoterapie je možné v nemeckej písúcej odbornej spisbe identifikovať aj myšlienky reprezentujúce využívanie hudby v intervenciách sociálnej práce. Medzi hlavných predstaviteľov patria Hartogh a Wickel (2004), Seidel (1992), Kapteina (2009), Hill a Josties (2007), Jäger a Kuckhermann (2004) a iní, ktorí spojenie pojmov hudba a sociálna práca používajú v rôznych kombináciách ako hudba v sociálnej práci, hudba ako sociálna práca alebo sociálna práca s hudbou. Umelecké aktivity považujú za sociálnych agentov a miesto v sociálnej práci vnímajú od 70. rokov 20. storočia, kedy boli v Nemecku profesionalizované sociálna práca a sociálna pedagogika. Wickel (1998) označil miesto hudby v sociálnej práci niekde medzi hudobnou pedagogikou a psychoterapeuticky orientovanou muzikoterapiou. Kapteina (2009) uvádza tri typy kariérneho zamerania pre uplatňovanie hudby v sociálnej práci: a) kompetencie práce s hudbou obsiahnuté vo vzdelávaní sociálnej práce, b) umelecké a hudobno-pedagogické zručnosti zasadené do komunitnej umeleckej práce a manažmentu, c) forma práce s hudbou terapeutického, rehabilitačného a preventívneho zamerania s príslušným vzdelaním klinickej muzikoterapie. Blízkosť k muzikoterapii na jednej strane a orientácia na sociálne, reprezentované sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku (ktorá mala vplyv na formovanie slovenskej socioterapie) na strane druhej, je preto zjavná, čo by mohlo mať využitie pre budovanie slovenskej teórie muzikoterapeutickej socioterapie ako intervencie v sociálnej práci. Myšlienky týchto autorov a autoriek však do veľkej miery korešponujú aj s myšlienkami prístupu komunitnej muzikoterapie reprezentovanej nórskou muzikoterapeutickou školou, ktorá je popisovaná v nasledujúcej kapitole, ale aj s myšlienkami prístupu komunitnej hudby, či hudobnej andragogiky a geragogiky, ktorým sa v tomto príspevku nevenujeme. Navzájom sa ale všetky tieto prístupy prelínajú.

Ako uvádza Wosch (2009), k nemeckej sociálnej muzikoterapii má blízko škandinávsky prístup komunitnej muzikoterapie vychádzajúci zo sociálno-ekologickej perspektívy a do akademického povedomia sa dostala okolo roku 2000. Hlavnými predstaviteľmi súčasnej komunitnej muzikoterapie sú Stige (2002) a Ansdell (2002), ktorí začali volať po zmene paradigmy v muzikoterapeutickej spoločnosti. Stige (2004) v rozprave o koreňoch komunitnej muzikoterapie rozlišuje päť modelov práce s hudbou: a) konvenčná moderná muzikoterapia, b) komunitné uzdravovacie rituály tradičných kultúr, c) tradície a aktivity komunitnej hudby, d) modely socioterapie a terapeutických komunit (z angl. milieu therapy), e) prístupy komunitnej práce. Pri tvorbe novej koncepcie komunitnej muzikoterapie vychádzal aj z poznatkov dovtedajšieho rôznorodého pojmoslovía (rôznorodo

„Riešením by mohla byť úprava legislatívy pre kvalifikačné predpoklady výkonu muzikoterapie a vytvorenie stabilného akreditovaného vzdelávania na Slovensku, kde by mohli sociálni pracovníci a pracovníčky v rámci ďalšieho vzdelávania túto kvalifikáciu nadobudnúť.“

chápaného ale aj často zamieňajúceho významy) v predmetnej problematike, ako hudobná socioterapia, hudobná milieu terapia, sociálna muzikoterapia, ekologická muzikoterapia alebo hudobná environmentálna terapia (Stige 2003, in Stige a Aarø 2012, s. 51). Stige a Aarø (2012) tiež odkazujú na preventívnu psychosociálnu muzikoterapiu v Južnej Amerike, na ktorú som (ale v iných pojmoslovných úvahách) odkazovala cez juhoamerické hnutie využívania hudobno-edukačných programov pri riešení otázok chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorého myšlienky by mohli byť uplatniteľné aj v slovenskej sociálnej práci s hudbou (Moravčíková 2010, 2011). Medzi neopomenuteľné predstaviteľky komunitnej muzikoterapie v neposlednom rade patrí aj Pavlicevic (2010), ktoré okrem iného diskutuje aj o muzikoterapii ako sociálnom aktivizme.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV

- ANSDALL, Gary, 2002. Community Music Therapy & The Winds of Change. *Voices: a world forum for music therapy*, 2 (2), ISSN 1504-1611. Dostupné z: <https://www.voices.no/index.php/voices/article/view/83/65>
- BEILHARZ, Gerhard, ed., 2004. *Musik in Pädagogik und Therapie. Auflage 1*. Stuttgart: Freies Geistesleben. ISBN 978-3772522378.
- BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, März 2011. *Klassifikation der Berufe 2010 – Band 1: Systematischer und alphabetischer Teil mit Erläuterungen* [online]. Nürnberg: Bundesagentur für Arbeit [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: <https://statistik.arbeitsagentur.de>
- BUNT, Leslie, 1994. *Music Therapy: And Art Beyond the Words*. London: Routledge. ISBN 0-415-08702-3.
- DEGMERIC, Dunja, Ivan POŽGAIN a Pavo FILAKOVIĆ, 2005. "Music as Therapy". *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, 36(2), 287-300.
- HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, 2000. *Psychologický slovník*. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-569-1.
- HARTOGH, Theo a Hans Hermann WICKEL, eds., 2004. *Handbuch Musik in der Sozialen Arbeit*. Weinheim und München: Juventa Verlag. ISBN 3-7799-0787-9.
- HILL, Burghard a Elke JOSTIES, eds., 2007. *Jugend, Musik und soziale Arbeit: Anregungen für die sozialpädagogische Praxis*. Weinheim: Juventa Verlag. ISBN 978-3-7799-0266-9.
- HODGES, Donald a David Conrad SEBALD, 2011. *Music in the human experience: An introduction to music psychology*. New York: Routledge. ISBN-10: 978-0-415-88185-2.
- HRUŠKOVÁ, Hedvika, Oldřich MATOUŠEK a Erika LANDISOVÁ, 2005. Sociální práce s lidmi s mentálními postizením. In: Oldřich MATOUŠEK, Jana KOLÁČKOVÁ a Pavla KODYMOVÁ, eds. *Sociální práce v praxi*. Praha: Portál, s. 111 – 131. ISBN 80-7367-002-X.
- Institut für Musiktherapie Berlin-Zehlendorf, n.d. [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: http://www.musiktherapieberlin.de/studium_weiterbildung.htm
- Institut für Entspannungstechniken und Kommunikation, © 1998 – 2016 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: <http://iek-koeln.de/>
- INTVEEN, Monika Andrea, 2011. *Discovering Anthroposophical Music Therapy: An Investigation of its Origins and Applications*. Dissertation thesis [online]. Supervisor: Jane Edwards. Ireland: University of Limerick [cit. 2011-06-14]. Dostupné z: http://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/1677/2011_Intveen_MA.pdf?sessionid=054F109E7073CD25C29002E2C028E316?sequence=5
- JÄGER, Jutta a Ralf KUCKHERMANN, eds., 2004. *Ästhetische Praxis in der sozialen Arbeit: Wahrnehmung, Gestaltung und Kommunikation*. Weinheim: Juventa Verlag. ISBN 3-7799-1943-5.
- KANTOR, Jiri a kol., 2009. *Základy muzikoterapie*. Vydanie I. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2846-9.
- KAPTEINÁ, Hartmut, 2009. *Soziale Arbeit*. In: Hans-Helmut DECKER-VOIGT a Eckhard WEYMANN. *Lexikon Musiktherapie*, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe Verlag, s. 460-464. ISBN 978-3-8017-2162-6.
- Katolog pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z.
- KREDÁTUS, Jozef, 2003. Metódy práce so skupinou. In: Anna TOKÁROVÁ a kol. *Sociálna práca: Kapitoly z dejín, teórie a metódy sociálnej práce*. Prešov: Akcent Print, s. 451-464. ISBN 80-968367-5-7.
- LENZ, Max a Rosemarie TUPKER, 1998. *Wege zur musiktherapeutischen Improvisation: Materialien Zur Musiktherapie, Band 4, Münster: Lit Verlag*. ISBN 978-3825840037.
- MIKOVÁ, Zuzana, 2009. Resocializácia, formy, metódy, efektivity. In: Peter ONDREJKOVIČ a kol. *Sociálna patológia*. Trešovce, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: VeDa, s. 307-339. ISBN 978-80-224-1074-8.
- MORAVČIKOVÁ, Alena, 2010. Hudobno-edukačný program ako jeden z možných prostriedkov pri riešení otázky chudoby. In: Marek LUKÁČ a Branislav FRK, eds. *Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti. Výzvy a trendy*. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 28. 9. 2010 v Prešove. [online]. Prešov: Občianske združenie Potenciál, s. 63-67. ISBN 978-80-969073-1-1. Dostupné z: http://andragogika.weebly.com/uploads/5/0/1/1/50176491/chudoba_2010_zbornik.pdf
- MORAVČIKOVÁ, Alena, 2011. Hudobno-edukačný program ako nástroj riešenia sociálneho vylúčenia. In: *Teorie a praxe hudební výchovy II. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011*. Praha: UK v Praze, s. 201-206. ISBN 978-80-7290-519-5.
- MORAVČIKOVÁ, Alena, 2012. *Hudba v sociální práci so staršími ľuďmi: dizertačná práca*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- ODLEROVÁ, Andrea a Miroslava TOKOVSKÁ, 2011. *Starostlivosť o seniorov v kontexte sociálnej práce*. Banská Bystrica: Rieka života-Centrum pomoci seniorom, ISBN 978-80-970737.
- ONDREJKOVIČ, Peter, 2008. Sociálna práca vo vzťahu k iným vedným disciplinám. In: Anna TOKÁROVÁ a Tatiana MATULÁKOVÁ, eds. *Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teórie a praxe*. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. – 2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi. Prešov: FF PU, s. 22 - 28. ISBN 78-80-8068-927-8.
- PAVLIČEVIC, Mercédès, 2010. Reflection Crime, Community, and Every day practice: Music Therapy as Social Activism. In: Brynjulf STIGE et al., eds. *Where Music Helps: Community music therapy in action and Reflection*. Farnham: Ashgate, s. 223-241. ISBN 978-1-40-941010-2.
- SEIDEL Almut, 1992. *Sozialpädagogische Musiktherapie*. Anmerkungen zu einem Praxis- und Ausbildungskonzept. *Musiktherapeutische Umschau*, 13 (4), 298-306.
- SCHWABE, Christoph a Ulrike HAASE, 1998. *Die Sozialmusiktherapie (SMT). Crossener Schriften zur Musiktherapie. Band 7*. Akad. für Angewandte Musiktherapie. ISBN 978-3-933358-06-6.
- Slovenská asociácia muzikoterapie. © 2013-2017 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: <http://www.muzikoterapia.eu>
- STIGE, Brynjulf, 2002. The Relentless Roots of Community Music Therapy. *Voices: a world forum for music therapy*, 2 (3), ISSN 1504-1611. Dostupné z: <https://norm.ulb.no/index.php/voices/article/view/98/75>
- STIGE, Brynjulf, 2004. *Community Music Therapy: Culture, Care and Welfare*. In: Mercédès PAVLIČEVIC a Gary ANSDALL, eds. *Community music therapy*. London: Jessica Kingsley Publishers, s. 91-113. ISBN 978-1-84310-124-6.
- STIGE, Brynjulf a Leif Edvard AARØ, 2012. *Invitation to Community Music Therapy*. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-89760-0.
- ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk, 2007. *Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi*. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-339-0.
- ŠOLTISOVÁ, Denisa, 2014. *Rizikový pojem „canisterapia“*. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-1159-7.
- ŠOLTISOVÁ, Denisa, Monika BOŠA, a Beáta BALOGOVÁ, 2015. Socioterapia a jej vymedzenie. *Journal Socioterapie* [online], 1 (1), 9-16. ISSN 2453-7543. Dostupné z: <http://socialnaprava.weebly.com/uploads/5/4/2/4/5424089/journal.pdf>
- VITALOVÁ, Zuzana, 2007. *Úvod do muzikoterapie a jej využiti v sociálnej práci*. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. ISBN 978-80-89271-18-4.
- WOSH, Thomas, 2009. *Community Music Therapy*. Hans-Helmut DECKER-VOIGT a Eckhard WEYMANN. *Lexikon Musiktherapie*, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe Verlag, s. 115-119. ISBN 978-3-8017-2162-6.
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- ZELIOVÁ, Jaroslava, 2002. *Muzikoterapia – dialóg s človekom: Východiská, koncepty, princípy a praktická aplikácia*. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV. ISBN 80-968279-6-0.

ÚVOD

Seniori a seniorky, podľa slov Šlosára (2014), sú bohatým zdrojom múdrosti a skúseností a pre spoločnosť predstavujú významný prínos. Minulá skúsenosť získaná počas života a zakódované dispozície tvoria súčasť ich sociálneho kapitálu. Disponujú ideálmi, ktoré v priebehu dospelosti a staroby ovplyvňujú ich konanie. Napriek faktu, že hodnotový systém senioriek a seniorov je úplne dotvorený, neznamená, že je nemenný. Skúsenosti, ktoré im priniesol život a životné situácie, ktoré prežili, výrazným spôsobom determinujú tvorbu, ako aj deformácie v ich hodnotovom systéme. „Výskumy potvrdzujú, že hodnotový systém senioriek a seniorov kopiruje priemerné hodnoty celej populácie. Zvýraznené sú hodnoty priateľstva, voľného času a rodinných vzťahov“ (Šlosár 2014, s. 138). V predkladanom výskume sa zameriame práve na oblasť rodiny, špecificky na hodnotu materstva, keďže predpokladáme, že ide o významnú súčasť života vybranej seniorky, spojenú s mnohými zážitkami a skúsenosťami.

I. Metodológia kvalitatívne dizajnovaného výskumu

Materstvo ako fenomén prežívaný i prežitý prevažnou skupinou dospelých žien je mnohokrát vnímaný ako jav prirodzený, spojený s pozitívnymi emóciami, okolnosťami a označovaný za príliš subjektívny. Tento fakt bol motívom k realizácii výskumu, ktorý sme fokusovali na obdobie materstva z retrospektívnej seniorky. Cieľom bolo prostredníctvom naratívneho príbehu zistiť, ako vybraná seniorka z pozície sčenia vníma obdobie prežitého tehotenstva a materstva.

I.1 Výskumná metóda

Výskumnou metódou najoptimálnejšie sledujúcou cieľ výskumu bol zvolený **naratívny rozhovor**¹. Jedinosť naratívneho rozhovoru spočíva vo voľnom rozprávaní udalostí a situácií, resp. v ďalšom výskume by mohlo ísť aj o diskusiu o celom živote respondentky, čo je typické pre biografický výskum. Vlastný rozhovor tvorili štyri fázy, a to konkrétne: stimulácia, rozprávanie, kladenie otázok pre vyjasnenie nejasností a napokon zovšeobecňujúce otázky. V záujme objektivít bolo potrebné klásť dostatočne široké a špecifické otázky vyvíjajúce k rozprávaniu o určitom úseku života respondentky, zameriavajúce sa špecificky na obdobie tehotenstva a materstva. Kľúčovým bodom je skutočnosť, aby sa v naratívnom interview aby išlo o rozprávanie vlastného príbehu od začiatku až do konca. Rosenthalová (1995, in: Hendl 2005) rozdeľuje naratívny rozhovor do dvoch fáz, pričom prvú predstavuje fáza hlavného rozprávania a druhú fázu dopytovania. Medzi otázky, ktoré môžu, a v prevažnej miere aj boli kladené v priebehu naratívneho rozhovoru, patrili napríklad: *otázky o fáze života* (o určitom konkrétnom prežitom období – napr. obdobie vojenskej služby partnera a primárne o obdobie tehotenstva a materstva u respondentky); *otázky o určitej téme* (napr. rodičovstvo, materstvo, zamestnanie a pod.); *otázky k špecifickej, už zmienenej téme* (cieľom je zistiť podrobnejšie informácie o spomenutej situácii); *otázky smerujúce k preskúmaniu a vyjasneniu argumentácie* (napr. môžeme sa vrátiť späť k situácii, kedy sa váš otec správal autoritatívne?) a napokon *otázky ku skúsenostiam niekoho iného alebo k prenesenej skúsenosti* (napr. Môžete si spomenúť na situáciu, keď niekto hovoril o tejto udalosti?).

I.2 Metodologické východisko prizmou kategoriálneho systému a indikátorov

Teoreticko-metodologické východiskom predkladaného výskumu bol koncept autorky Šedovej (2003)², ktorá skúmala materstvo ako pozitívnu hodnotu. Na základe spomínaného boli vytvorené štyri kategórie nadväzujúce na otázky naratívneho rozhovoru.

Prvú kategóriu tvorili *okolnosti raného materstva*, kde medzi skúmané indikátory patrili:

- rozhodnutie mať deti (otázky na vnútornú motiváciu a pranie mať deti; počet a vek detí),
- obdobie tehotenstva (otázky na obdobie zistenia tehotenstva – prvotná reakcia respondentky a jej najbližšieho okolia; vek prvého tehotenstva; priebeh tehotenstva),
- oblasť prípravy na materstvo a obdobie pôrodu (otázky na prípravu respondentky pred počatím dieťaťa; otázky na zážitky z pôrodu),
- obdobie raného materstva (otázky na zmeny v živote respondentky po narodení dieťaťa / detí; otázky na sociálnu oporu

MATERSTVO OČAMI SENIORKY

Mgr. Livia Pižová, prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

Abstrakt

Príspevok prináša zaujímavé zistenia kvalitatívne dizajnovaného výskumu, v ktorom prostredníctvom naratívneho interview bolo skúmané materstvo u vybranej respondentky seniorského veku. Hlavným teoreticko-metodologickým východiskom realizovaného výskumu bol koncept Kláry Šedovej (2003), ktorá skúmala materstvo ako pozitívnu hodnotu. V závere príspevku je načrtnuté možné uplatnenie naratívneho rozhovoru v kontexte reminiscenčnej terapie, ktorá sa využíva pri práci so seniormi v pobytových zariadeniach, ambulancných službách, v komunite, ale aj v domácom prostredí.

Kľúčové slová: Materstvo. Seniorka. Naratívny rozhovor. Reminiscenčná terapia.

Abstract

This paper reports the findings of qualitative designing research, in which through narrative interview was researched motherhood with selected respondent in senior age. The main theoretical and methodological basis of the research was the concept by Klára Šedová (2003), who examined motherhood as a positive value. The end of the article outlined the possible application of narrative interviews in the context of reminiscence therapy, which is used when working with seniors in residential facilities, in community, but also at home.

Keywords: Motherhood. Senior. Narrative interviews. Reminiscence therapy.

¹ Rozpracoval ho nemecký sociológ Fritz Schütze (1977, in: Hendl 2005).

² Bláží Pížová a Balogová (2015); Pižová (2016).